

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 2, March 2026, P. 113-118
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19257961>

Hakikat Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar

The Essence of Teacher Professionalism in Improving the Quality of Education in Elementary Schools

Suratno^{1*}, Alifah Fitria Nugraheni², Dhea Putri Kusuma Wardani³, Felisiana Fidelia⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang

Email: alifahfitria5@students.unnes.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh profesionalisme guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran di sekolah dasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, kurangnya inovasi dalam pembelajaran, serta adanya kesenjangan kompetensi yang berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep profesionalisme guru serta perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesionalisme guru tercermin dari penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Guru yang memiliki profesionalisme tinggi mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan bermakna, sehingga berkontribusi pada peningkatan hasil belajar serta pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru secara optimal.

Kata kunci: *profesionalisme guru, mutu pendidikan, sekolah dasar, kompetensi guru, pembelajaran efektif*

Abstract

Education is a key factor in improving the quality of human resources, where its success is greatly influenced by teacher professionalism as the main implementer of the learning process in elementary schools. However, in practice, various obstacles are still found, such as limitations in the use of technology, lack of innovation in learning, and competency gaps that impact the low quality of learning. This study aims to analyze the concept of teacher professionalism and its role in improving the quality of education in elementary schools. The method used is a literature study by reviewing various scientific sources such as journals, books, and articles relevant to the research topic. Data collection techniques were carried out through documentation studies, while data analysis techniques used a qualitative descriptive approach with stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that teacher professionalism is reflected in the mastery of pedagogical, professional, social, and personal competencies that need to be continuously developed. Teachers with high professionalism are able to create effective, creative, and meaningful learning, thereby contributing to improved learning outcomes and the formation of students' character. Therefore, continuous efforts are needed through training, provision of adequate facilities and infrastructure, as well as cooperation between schools, families, and communities in supporting the optimal development of teacher professionalism.

Keywords: *teacher professionalism, education quality, elementary school, teacher competence, effective learning*

Article Info

Received date: 15 March 2026

Revised date: 20 March 2026

Accepted date: 27 March 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, suatu negara mampu menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan, karakter, dan daya saing global. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan

terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional (Sulastris dkk., 2020). Dalam konteks tersebut, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari peran berbagai komponen, terutama guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran di kelas.

Guru memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, serta teladan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi akademik, karakter, dan keterampilan sosial mereka secara menyeluruh (Sholehah, 2025). Bahkan, dalam praktiknya, guru disebut sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan yang secara langsung mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar mengajar serta kualitas hasil belajar peserta didik (Risdiyani, 2021). Oleh karena itu, penting bagi setiap calon pendidik maupun lulusan lembaga pendidikan untuk memahami dan menguasai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan maupun mengevaluasi pembelajaran.

Namun, menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, tuntutan terhadap kualitas pendidikan semakin meningkat. Kondisi ini menjadikan peran guru semakin kompleks dan menuntut profesionalisme yang tinggi (Anggraini & Syaifullah, 2023). Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi ajar, tetapi juga harus mampu memahami karakteristik peserta didik, memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat, serta menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menuntut guru untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkannya dalam proses pembelajaran guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan.

Keguruan sebagai suatu profesi menuntut adanya kompetensi khusus yang tidak dapat dimiliki secara instan. Profesi guru memerlukan keahlian, tanggung jawab, serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya (Ratika dkk., 2024). Dalam hal ini, guru profesional dituntut memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai dasar dalam menjalankan tugas pendidikan secara optimal (Risdiyani, 2021).

Selain itu, kesesuaian latar belakang pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komitmen terhadap kode etik profesi keguruan juga menjadi faktor penting dalam menunjang profesionalisme guru. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan profesionalisme guru, seperti keterbatasan penguasaan teknologi, kurangnya kreativitas dalam pembelajaran, serta ketidaksesuaian bidang keahlian dengan mata pelajaran yang diajarkan (Risdiyani, 2021). Profesionalisme guru ini tidak hanya merupakan tuntutan individu, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman terhadap konsep profesi dan keguruan yang mencakup pengertian, ciri, kriteria, serta persyaratannya, termasuk prinsip mengajar dan tuntutan profesionalisme guru. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam menegaskan pentingnya profesionalisme guru sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui studi literatur, yang berarti mengkaji berbagai referensi relevan terkait profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar. Pemilihan metode studi literatur dikarenakan kemampuan memberikan wawasan mendalam melalui analisis teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran serta kompetensi guru. Penelitian kepustakaan adalah cara yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal akademis, buku, dan dokumen terkait untuk dianalisis secara sistematis (Risdiyani, 2021; Annasthasya dkk., 2025).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yang meliputi identifikasi, analisis, dan pengelompokan sumber-sumber ilmiah berkaitan dengan profesionalisme dan kompetensi guru, serta kualitas pendidikan itu sendiri. Jenis data yang digunakan adalah jurnal nasional, buku referensi, dan artikel akademis yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir untuk menjamin kelengkapan informasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang sah dari sumber tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fitrah dkk., 2025).

Untuk analisis data, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mencakup reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan berdasar kajian literatur yang telah diperoleh. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menginterpretasikan berbagai konsep dan hasil penelitian sebelumnya, lalu disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. (Susanto dkk., 2020) menjelaskan bahwa analisis kualitatif dilakukan dengan mendalami interpretasi data sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena, dalam hal ini profesionalisme guru dalam dunia pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme guru merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, profesionalisme tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar profesi itu sendiri. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman, dan dilaksanakan dengan tanggung jawab serta berlandaskan kode etik (Tampubolon, 2023). Dengan demikian, tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi, karena terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Dalam konteks pendidikan, guru merupakan salah satu profesi yang memiliki peran strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian, tugas guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh (Susanto, 2020).

Profesionalisme guru ditunjukkan melalui penguasaan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Kompetensi profesional menuntut penguasaan materi secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif, sedangkan kompetensi kepribadian mencerminkan sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Keempat kompetensi ini menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas seorang guru profesional (Fitrah dkk., 2025).

Selain kompetensi, profesionalisme guru juga tercermin dalam penerapan prinsip-prinsip mengajar. Guru harus mampu membangkitkan perhatian dan minat belajar siswa, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, serta mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Guru juga perlu memperhatikan perbedaan individu siswa serta menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif. Hal ini sangat penting di sekolah dasar, mengingat karakteristik peserta didik yang beragam. Mengingat dinamika pendidikan yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru harus senantiasa melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Guru dituntut untuk senantiasa memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta menyesuaikan strategi pembelajaran agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman (Susanto, 2020). Dalam hal ini, profesionalisme guru bersifat dinamis dan menuntut adanya kemauan untuk terus belajar sepanjang hayat.

Profesi keguruan memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap kode etik

profesi (Romadi, 2025; Susanto, 2020). Komitmen terhadap nilai kemanusiaan tercermin dalam peran guru sebagai pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik secara holistik. Hal ini menunjukkan bahwa profesi guru memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat dalam membangun generasi bangsa.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, guru tidak hanya dituntut memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikasi, tetapi juga harus terus mengembangkan kompetensinya. Pengembangan profesional berkelanjutan menjadi penting agar guru mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks (Fitrah dkk., 2025).

Namun, pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan profesionalisme guru, seperti guru menghadapi sejumlah tantangan signifikan, seperti penyesuaian terhadap kemajuan teknologi digital karena keterbatasan sarana dan prasarana, pelaksanaan Kurikulum Merdeka, meningkatnya beban administratif, kesenjangan kemampuan pedagogis, serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan guru yang ditingkatkan, kesejahteraan mereka diperhatikan, dan tercipta sinergi antara sekolah, keluarga, serta masyarakat dalam mendukung tugas-tugas guru secara profesional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan guru masa kini (Wahyuni dkk., 2025).

Profesionalisme guru berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Guru yang profesional mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, membentuk karakter peserta didik, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan (Fitrah dkk., 2025; Susanto, 2020).

Selain itu, hasil penelitian terbaru dari berbagai jurnal nasional menunjukkan bahwa profesionalisme guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Penelitian oleh (Pontoh & Chintya, 2025) menegaskan bahwa kompetensi profesional guru berkontribusi langsung terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, karena guru yang menguasai materi dan strategi pembelajaran mampu menyampaikan pembelajaran secara lebih efektif. Hal ini diperkuat oleh (Munawwir dkk., 2025) yang menyatakan bahwa kompetensi profesional guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, terutama ketika guru mampu mengintegrasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Lebih lanjut, kajian literatur menunjukkan bahwa pengembangan profesionalisme guru di Indonesia terus mengalami peningkatan melalui berbagai program seperti sertifikasi, pelatihan, dan lesson study. Program-program tersebut terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru serta berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas (Ananda dkk., 2025). Selain itu, penggunaan platform digital dan implementasi Kurikulum Merdeka juga mendorong guru untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi profesionalnya (Hajar dkk., 2025). Dengan demikian, profesionalisme guru tidak hanya berdampak pada kemampuan mengajar, tetapi juga pada inovasi pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik di era modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar, mengingat guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, sekaligus teladan dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi peserta didik secara holistik; profesionalisme ini tercermin dari penguasaan empat kompetensi

utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, yang harus dimiliki serta terus ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga guru mampu menghadirkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik; meskipun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala seperti keterbatasan dalam penguasaan teknologi, tingginya beban administratif, serta adanya kesenjangan kompetensi, sehingga diperlukan langkah konkret berupa peningkatan kualitas pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya kerja sama yang sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru secara optimal, karena pada akhirnya peningkatan profesionalisme tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan serta terwujudnya generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global.

REFERENSI

- Ananda, R., Hasfarina, F., Oktafiyanti, T. I., Zhafira, N., & Nurhayati. (2025). Efektivitas Sertifikasi dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur Empiris. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 700–712. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/27580/14279>
- Anggraini, N., & Syaifullah, D. M. (2023). Konsep Dasar. *Jurnal Transformasi Pendidikan Profesi Guru (JT-PPG)*, (1), 39–49. <https://ejournalarsypersada.com/index.php/jtppg/article/view/23/28>
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>
- Fitrah, A. D., Azizah, A. N., Loviana, L. F., Rofiqoh, V. F., & Sutarto. (2025). Pengembangan Sikap Profesional Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.B), 36–41. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11349/7698>
- Hajar, Q., Kamalia, A. W., Nirawati, Isnaini, & Ambarwati, A. (2025). Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru (Sertifikasi) untuk Mendukung Keberhasilan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial*, 6(4), 840–847. <https://jurnal.bimaberilmu.com/index.php/diksi/article/view/3338>
- Munawwir, M., Ulya, N. Z., & A'zara, N. M. (2025). Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar (Sejarah Kebudayaan Islam) Siswa di Sekolah Dasar. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 5057–5064. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.8694>
- Pontoh, R. A., & Chintya, J. (2025). Pengaruh Kompetensi Profesional Guru SD Terhadap. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.D), 373–378. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12908>
- Ratika, A. Z., Aprianto, A., H, R. L., & Jailani, M. S. (2024). Hakikat Profesi Guru Madrasah Ibtida'iyah. *Primary Education Journal (PEJ)*, 8(2), 59–65. <https://pej.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/PEJ/article/view/175/112>
- Risdianyi, H. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 194–202. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/Alhikmah/article/view/1236/1246>
- Romadi, N. (2025). Konsep Dasar Profesi Keguruan. *Jurnal Pelita Pendidikan*, 2(1), 76–90. <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/jupik>
- Sholehah, S. M. (2025). Tugas, Peran, Dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan. *Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(3), 279–292. <https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i3.1749>

- Sulastri, Fitria, H., & Martha, A. (2020). Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Research*, 1(3), 258–264. <https://mail.jer.or.id/index.php/jer/article/view/30/29>
- Susanto, H. (2020). Profesi Keguruan. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. <https://library.idaqu.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=38&bid=633>
- Tampubolon, M. (2023). Etika dan Tanggung Jawab Profesi. PT. Global Eksekutif Teknologi. <http://repository.uki.ac.id/11592/2/BukuAjarEtikadanTanggungJawabProfesi.pdf>
- Wahyuni, N., Abdina, A., Ningsih, F., Aisyah, S., Julita, S., & Harahap, S. (2025). Tantangan Guru Sekolah Dasar di Era Digital: Studi Kasus terhadap Peran Profesionalisme Guru dalam Menghadapi Perubahan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 26355–26358. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/31031/20455>